

Original paper

TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH: DOLZARBLIGI, AHAMIYATI

© M.Sh. Salixova^{1✉}, S.I. Usmanaliyeva^{2✉}

^{1,2}Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada raqamli transformatsiya sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi va uning ta'lim jarayonidagi o'zni tahlil qilinadi.

MAQSAD: sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirish, ularning oliy ta'lim muassasalarida qo'llanish darajasini aniqlash hamda talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishdagi imkoniyatlarini o'rganishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, xalqaro tajriba o'rganilishi, TATU talabalar o'rtasida test-so'rovnoma o'tkazish orqali sun'iy intellektdan foydalanish ko'rsatkichlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim omil bo'lib xizmat qilishini, ayniqsa ChatGPT kabi tizimlardan talabalarning faol foydalanayotganini ko'rsatdi.

XULOSA: olingan natijalar sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimidagi roli ortib borayotganini, ularni ta'limga muvaffaqiyatli integratsiya qilish strategiyasini ishlab chiqish zarurligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, interaktiv o'qitish, virtual laboratoriyalar, ChatGPT, innovatsion texnologiyalar, talaba faoliyati.

Iqtibos uchun: Salixova M.Sh., Usmanaliyeva S.I. Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: dolzarbligi, ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.246–253.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ

© М.Ш. Салихова^{1✉}, С.И. Усманалиева^{2✉}

^{1,2}Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается интеграция технологий искусственного интеллекта в систему образования в условиях цифровой трансформации и их роль в образовательном процессе.

ЦЕЛЬ: выявить эффективность применения технологий искусственного интеллекта в учебном процессе, определить уровень их использования в высших учебных заведениях и проанализировать их значение в формировании практических навыков студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в рамках исследования проведен анализ научной литературы, изучение международного опыта и анкетирование студентов Ташкентского университета информационных технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что технологии ии, особенно такие как chatgpt, широко используются студентами и играют значительную роль в повышении качества образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: полученные данные подтверждают необходимость активного внедрения ИИ в систему образования и разработки соответствующих стратегий интеграции.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровое образование, интерактивное обучение, виртуальные лаборатории, ChatGPT, инновационные технологии, студенческая активность.

Для цитирования: Салихова М.Ш., Усмналиева С.И. Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе: актуальность, значение. // Inter education & global study.2025. vol.3. №5(1). С. 246–253.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS: RELEVANCE, VALUE

© Muhayyo Sh. Salixova^{1✉}, Sitora I. Usmanaliyeva^{2✉}

^{1,2}Tashkent University of Information Technology, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the integration of artificial intelligence technologies into the education system within the context of digital transformation and their role in the learning process.

AIM: The main aim of the study is to assess the effectiveness of using artificial intelligence in education, evaluate its usage level in higher education institutions, and examine its contribution to the development of students' practical skills.

MATERIALS AND METHODS: the study involved literature analysis, a review of international experience, and a survey conducted among students at Tashkent University of Information Technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that AI technologies, particularly tools like ChatGPT, are widely used among students and significantly enhance educational quality.

CONCLUSION: the research confirms the growing importance of AI in the education system and highlights the need for effective strategies to integrate it into learning environments.

Keywords: artificial intelligence, digital education, interactive learning, virtual laboratories, ChatGPT, innovative technologies, student engagement.

For citation: Muhayyo Sh. Salixova, Sitora I. Usmanaliyeva. (2025) 'The use of artificial intelligence technologies in the educational process: relevance, value', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 246–253. (In Uzbek).

Zamonaviy jamiyatda barqaror taraqqiyotda ta'lim muhim o'rin tutadi. Axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi ta'lim sohasining rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Ta'lim jarayoniga smart doskalar, planshetlar, dinamik vizual vositalar hamda virtual laboratoriyalarni tatbiq etish ta'limda sezilarli o'zgarishlar ro'y berayotganini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarni tezkor olish va ulardan foydalanish zamon talabiga aylangan bugungi kunda raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim sifati oshirib borilmoqda hamda ijtimoiy jihatdan faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ilgari esa ta'lim dasturlari asosan an'anaviy uslubda, ya'ni ma'ruzalar yirik hajmli darslik va qo'llanmalar orqali olib borilgan.[1]

Bugungi kunda, ta'lim sohasida sun'iy intellekt intensiv ravishda o'z o'rinini egallayapti. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish, o'zgartirish va tasavvur qilish qobiliyatiga ega bo'lgan axborot tizimlarini yaratishda katta ro'lni o'ynaydi. Bu tizimlar, o'rganish jarayonida ma'lumotlarni tan olish, aniq maqsadlar uchun ma'lumotlarni qidirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, va natijalarni ko'rsatish kabi vazifalarni bajarishda yordam beradi. Tabiiy va insoniy imkoniyatlarga qaraganda, sun'iy intellekt ta'lim sohasida bir nechta foydalarni olib keladi.

Sun'iy intellekt ta'lim oluvchining vaqtini tejashga va ta'limda muvaffaqiyatli rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u sizni qiziqtirgan savollarga javob berishi, berilgan buyruq asosida rasm chizishi yoki turli mavzularda taqdimotlar yaratishi va xattoki, turli referat va maqolalar ham yozib bera olish imkoniyatiga ega. Uning ta'lim algoritmlari, talabalarning individual xususiyatlari va o'rganish usullari asosida moslashtiriladi, bu esa har bir talabalarning o'ziga xos ta'lim yo'lidagi qobiliyatlarini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996- son, Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida [2].

Raqamli O'zbekiston — 2030 || Strategiyasiga muvofiq hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida:

Raqamli O'zbekiston — 2030 || Strategiyasini har tomonlama amalga

oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish;

Sun'iy intellekt sohasida fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ilmiy ekotizimini shakllantirish;

sun'iy intellekt texnologiyalari asosida boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha innovatsion mahsulotlarni hamda ularning modellari, algoritmlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish;

sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha yetakchi xorijiy innovatsion va ilmiy muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish.[3]

Sanoat va jamiyat asoslarini qurish bilan bir qatorda, reja —kelajak poydevori sifatida ta'limni isloh qilish va ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar tizimini qayta qurishni talab qiladi. Ta'lim islohotiga kelsak, boshlang'ich va o'rta ta'limdan tashqari, shuningdek, ta'limda sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan ta'lim, boshqacha aytganda, —matematika, ma'lumotlar fanlari va AI || ta'limi qanday bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan.

Shuningdek hozirgi kunda sun'iy intellect (SI) texnologiyalari barcha sohalarda sezilarli darajada o'zgarishlar olib kelmoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasida sun'iy intellektning ahamiyati tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda bormoqda. Sun'iy intellekt ta'lim sohasini samarali tashkil etish, individual o'qitish jarayonlarida, o'quvchilar va o'qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Ta'limni joriy etishda smartdoskalar, planshetlar, dinamik vizualizatsiya va virtual laboratoriyalardan foydalanish ta'limni sezilarli darajada o'zgartirishini ko'rsatib bermoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda oshib bormoqda hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Avvallari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzalar katta hajmli kitoblar va an'anaviy doskalar orqali amalga oshirilgan. Bu esa ta'lim sifatining hozirgi kungiday rivojlanishini taminlamagan. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda ta'limni raqamlashtirish amalga oshirila boshlangan. Raqamli ta'limning rivojlanishi o'z o'rnida hukumatning ushbu sohani qo'llab-quvvatlashiga bog'liq.[4] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyev raqamli bilimlar haqida quyidagicha qayd etadi: "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi".

O'zbekistonda esa, 2024-yil oktyabrida qabul qilingan Prezident qaroriga ko'ra, 2030-yilgacha sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko'rsatiladigan xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSh dollariga yetkazish, shuningdek, my.gov.uz

platformasida sun'iy intellekt asosida ko'rsatilayotgan xizmatlar ulushini 10% ga yetkazish maqsadlari belgilangan. Shu bilan birga, global miqyosda sun'iy intellektdan foydalanishning o'sishi davom etmoqda. Masalan, 2025-yilda sun'iy intellekt maktab o'quvchilariga dars berishni boshlashi rejalashtirilgan. Bu esa texnologiyaning ta'lim sohasidagi ahamiyatini yanada oshirmoqda. Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish darajasi mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, infratuzilma va malakali ishchi kuchiga ega bo'lishiga qarab o'zgaradi.

Sun'iy intellekt (AI) hozirda juda mashhur atamaga aylanib ulgiran. Bu mashinalarni va robotlarni odamlar kabi fikrlash, harakatlanish qobiliyatiga ega bo'lib bormoqda. Shuningdek, hamma AI nima ekanligini, AI qanday ishlashini va uning asosiy vositalari va ilovalarini aniq bilishi kerak. Ma'lumki, mashinalar inson harakatlariga taqlid qilish, odamlar kabi gapirish va o'zaro ta'sir qilish va tinimsiz ishlash uchun dasturlashtirilgan. Shu bilan birga, AI turlarini, mashinani o'rganish, chuqur o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) kabi asosiy pastki maydonlarni va uning turli sohalarda qo'llanilishini va shu paytgacha erishilgan yutuqlarni bilish muhimdir. Ushbu maqola yuqoridagi barcha sohalarga bag'ishlangan va o'quvchini sun'iy intellektning muhim jihatlardan yaxshi xabardor qilishga harakat qiladi. Sun'iy intellektning ijobiy tomonlariga keladigan bo'lsak, u odam xatosini, vaqtini va xavfni kamaytiradi, insonlardan farqli tarzda tanaffuslar va yangilanishlarni talab qilmaydi, juda tez qaror qabul qiladi. Sun'iy intellektning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, u xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi va aniqlik oshiradi. Har bir qadamda sun'iy intellekt tomonidan qabul qilingan qarorlar avval to'plangan ma'lumotlar va ma'lum ma'lumotlar bilan belgilanadigan algoritmlar to'plami. To'g'ri dasturlashtirilganda, bu xatolar nolgacha kamaytirilishi mumkin. Afzalliklari bilan birga kamchiliklari ham mavjud. Inson aql-zakovatini taqlid qila oladigan mashinani yaratish qobiliyati kichik muvaffaqiyat emas. Bu juda ko'p vaqt va resurslarni talab qiladi va katta pul sarflashi mumkin. Sun'iy intellekt, shuningdek, yangilanib turish va eng so'nggi talablarga javob berish uchun eng so'nggi apparat va dasturiy ta'minotda ishlashi kerak, bu esa uni ancha qimmatga keltiradi. Bugungi kundagi eng dolzarb bo'lib borayotgan kamchiliklaridan ishsizlik, insonlarni dangasa qilishi va hissiyotsizlikga olib kelishidir.

Bugungi kunda eng keng foydalanilayotgan sun'iy intellektlar nafaqat ta'lim balki barcha sohalarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Bularning maqsad va vazifalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

Bugungi kunda talabalar o'rtasida ta'lim jarayonida sun'iy intellekt turli xil fanlar doirasida keng ko'lamda foydalanilmoqda. Biz quyidagi jadvalda (1-jadval) ularni ba'zi bir turlarini imkoniyatlarini tahlil qildik.

(1-jadval)

AI turlari	Funksiyalari
ChatGPT (OpenAI)	Universal, kuchli matn AI har qanday soha, savol-javob, kontent yozish, tarjima qilish

Gamma AI	Sun'iy intellekt asosida taqdimot va vizual kontent yaratish ilovasi hisoblanadi
Claude (Anthropic)	100,000 token (hatto 200+ sahifa)gacha bo'lgan matnlarni tushunadi va tahlil qiladi.
Jasper AI	Marketing kampaniyalari uchun strategik rejalashtirish va blog postlar, reklama matnlari, mahsulot tavsiflari, ijtimoiy tarmoq postlari va boshqalarni tezkor yaratish
Writesonic	AI Maqola va Blog Yozuvchisi mavjud matnlarni yangilash, stilini o'zgartirish va yangicha ifodalash.
DeepL Translator	PDF, DOCX, PPTX formatidagi hujjatlarni asl formatini saqlagan holda tarjima qilish matnlarni tez va aniq tarjima qilish imkoniyati.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish ko'rsatgichi global ravishda va mamlakatlar orasida sezilarli farq qiladi. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda SI ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ish o'rinlarining ulushi taxminan 40% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich iqtisodiyoti yaxshi rivojlangan davlatlarda 60% gacha yetishi mumkin.

Bugungi kunda talabalar o'rtasida keng qo'llanilib kelayotgan sun'iy intellekt haqida Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot Texnologiyalari universitetida 1-2-3-4-kurs talabari o'rtasida test-so'rovnoma savollarini ishlab chiqildi

Jinsingiz:
 69 ответов

1-rasm.

Nechanchi kurs talabasisiz
 69 ответов

2-rasm.

Test-so'rovnoma natijasiga ko'ra talabalar o'rasida eng ko'p foydalanilayotgan sun'iy intellektni qo'llanishi bo'yicha quyidagi natija oldik

Siz qaysi sun'iy intellekt vositalaridan foydalanib ko'rgansiz?
67 ответов

Ushbu so'rovnoma orqali ko'rinib turibdiki hozirgi kunda talabalar o'rtasida eng ommabop keng foydalanilayotgan sun'iy intellekt CHatGPT 86.6% natijani ko'rsatib turibdi. ChatGPT (inglizcha: Generative Pre-trained Transformer) – OpenAI tomonidan 2022-yil noyabr oyida ishga tushirilgan chatbot. U OpenAI ning GPT-3 katta til modellari oilasi ustiga qurilgan va nazorat ostidagi mustahkamlovchi o'rganish texnikasi bilan yaxshilangan. ChatGPT prototip sifatida 2022-yil 30-noyabrda ishga tushirilgan hamda ko'plab bilim sohalarida batafsil javoblari va aniq javoblari bilan tezda omma e'tiborni tortdi. Uning notekis faktik aniqligi muhim kamchilik sifatida qaraladi.

Fikrimiz yakunida aytganda hozirgi vaqtda sun'iy intellekt hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bo'lgan. Lekin uning ma'lum bir kamchiliklari ham ham bordir. Sun'iy intellekt rivojlangani sari kasbiy ishlar ham asta-sekin kamayib borishi kuzatiladi. Shuningdek, sog'liqni saqlash, o'qituvchilik, advokatlik, iqtisod, favqulotda vaziyatlarga javob beruvchilar, ijtimoiy ishchilar, mijozlarga xizmat ko'rsatuvchilar faoliyatiga sezilarli darajada o'z ta'sirini o'tkazishi ehtimoldan holi emas. Shuni unutmash kerak sun'iy intellekt hechqachon kreativlik ya'ni yaratuvchanlik, g'oyalarni kash etuvchi insonlarning kasbini egallay olmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mannobjonov, B. Z., & Azimov, A. M. (2022). NEW INNOVATIONS IN GREENHOUSE CONTROL SYSTEMS & TECHNOLOGY. Экономика и социум, (7 (98)), 95-98. <https://cyberleninka.ru/article/n/new-innovations-ingreenhouse-control-systems-technology>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida
4. Zokirjon o'g'li, M. B., & Muhammadjon o'g'li, O. O. (2022). MODELLING AND CONTROL OF MECHATRONIC AND ROBOTIC SYSTEMS. <https://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/726>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Salixova Muhayyo Shakirovna**, katta o'qituvchi, [**Салихова Мухайо Шакировна**, старший преподаватель], [**Muhayyo Sh. Salixova**, senior lecturer]; manzil: Toshkent 100084, Amir Temur shox ko'chasi 108 uy, [адрес: Ташкент 100084, улица Амира Темура, дом 108], [address: Uzbekistan, 150100, Uzbekistan, Fergana region, City: Fergana, Fergana street, 86.]

✉ **Usmanaliyeva Sitora Ikromjon qizi**, talaba [**Усманалиева Ситора Икромжон кизи**, студентка], [**Sitora I. Usmanaliyeva**, student]; manzil: Toshkent 100084, Amir Temur shox ko'chasi 108 uy, [адрес: Ташкент 100084, улица Амира Темура, дом 108], [address: Uzbekistan, 150100, Uzbekistan, Fergana region, City: Fergana, Fergana street, 86.]